

УДК 349.6

Тризно Софія Олександрівна –
студентка 3 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
Імені Ярослава Мудрого

Sofia A. Tryzno –
3d year student of
Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Колодій Єлизавета Максимівна –
студентка 3 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
Імені Ярослава Мудрого

Yelyzaveta M. Kolodii –
3d year student of
Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Копиця Євгенія Миколаївна –
кандидат юридичних наук, доцентка, асистентка кафедри екологічного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ORCID 0000-0002-2477-6861

Kopytsia Yevheniia Mykolaivna –
PhD in Law, Associate Professor,
Teaching Assistant of Department
of Environmental Law,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Російське вторгнення в Україну 2022: наслідки для довкілля

У статті розглядається питання екологічних наслідків воєнних дій на території України в результаті повномасштабного, безпрецедентного та не спровокованого російського вторгнення 24 лютого 2022. У роботі здійснено аналіз статистичних даних та законодавчої регламентації правових заходів, що застосовуються для вирішення наслідків цієї катастрофи, та сформульовано узагальнюючі висновки. Особливу увагу приділено аналізу положень міжнародних договорів щодо охорони навколишнього середовища під час воєнних дій та відповідальності за шкоду навколишньому середовищу, спричинену під час збройного конфлікту. На основі цього, розроблено пропозиції щодо правових механізмів притягнення до відповідальності Російської Федерації як країни-агресора за спричинену екологічну шкоду на території України.

Ключові слова: Російське вторгнення в Україну 2022, екологічна катастрофа, наслідки для довкілля, збройний конфлікт, екологічна шкода.

В статье рассматривается вопрос экологических последствий военных действий на территории Украины в результате полномасштабного, беспрецедентного и не спровоцированного

російського вторгнення 24 лютого 2022 року. В роботі проведено аналіз статистических даних і законодавчої регламентації правових заходів, застосовуваних для вирішення наслідків цієї катастрофи, і сформульовані обобщаючі висновки. Особливу увагу приділено аналізу положень міжнародних договорів щодо охорони навколишнього середовища в час воєнних дій і відповідальності за шкоду навколишньому середовищу, спричинену озброєним конфліктом. На основі цього розроблені пропозиції щодо правових механізмів притягнення до відповідальності Російської Федерації як країни-агресора за нанесений екологічний шкоду на території України.

S.A. Tryzno, Ye.M. Kolodii, Ye.M. Kopytsia Consequences for the Environment from Russian Aggression in Ukraine

The article examines the issue of environmental consequences of military actions on the territory of Ukraine as a result of large-scaled Russian invasion on February 24, 2022. The military action of the Russian Federation is undoubtedly an unjustified and unprovoked act of aggression against independent and sovereign Ukraine, as well as a violation of all existing norms of international law on environmental protection, sustainable development, humanitarian law, basic morals and principles of human coexistence. Destruction of the military and civil infrastructure as well as attacks on steel mills, laboratories, nuclear power plants by the Russian warfare, causes environmental degradation, posing the direct threat to environmental safety and security not only within the territory of Ukraine, but at a global scale.

Thus, the authors provide with analyses of statistical data on environmental damage caused by the Russia's war of aggression against Ukraine within various environmental spheres. The study of legislative regulation of legal measures for addressing the consequences of environmental damage is carried out, with special attention paid to the analysis of the provisions of international treaties regarding the protection of environment during hostilities and liability for environmental damage during an armed conflict. It is pointed out that there is no solid legal regime of international law applicable to responsibility and liability in the context of environmental damage caused by war. Additionally, it is emphasized that the absence of a global institution that shall deal with global politics, as well as the poor performance of the international legal system with regards to environmental damage caused by war conflicts is of a great concern. According to the results of the study, the authors develop the proposals on what legal mechanisms for holding the Russian Federation liable as an aggressor country for environmental damage inflicted on the territory of Ukraine should be used.

Keywords: Russian invasion of Ukraine 2022, environmental catastrophe, consequences for the environment, armed conflict, environmental damage.

Постановка проблеми: Російське вторгнення в Україну 2022 є безперечно невинуватим і неспровокованим актом агресії проти незалежної і суверенної України, а також порушенням усіх існуючих норм міжнародного права щодо охорони навколишнього середовища, сталого розвитку, гуманітарного права, основних моралі та принципів людського співіснування (Резолюція А/ES-11/L.1). Руїнування військової та цивільної інфраструктури, збройні напади на об'єкти промислової інфраструктури (металургійні заводи, лабораторії, атомні електростанції) спричиняють деградацію навколишнього середовища, створюючи пряму загрозу екологічній безпеці не лише на території України, а й у глобальному масштабі.

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, внаслідок активних бойо-

вих дій відбувається значне погіршення якості навколишнього середовища та його руйнування. А саме: забруднення земель військовою технікою, хімічними речовинами вибухами та згоранням боєприпасів, викиди небезпечних забруднюючих речовин в атмосферне повітря через обстріли хімічних підприємств, знищення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, підвищення радіоактивного рівня у зоні ЧАЕС, загроза ядерній безпеці через захоплення атомних електростанцій ворожими військами, загроза втрати біорізноманіття Азовського та Чорного морів, затоплення населених пунктів, пошкодження каналізаційних та водопровідних мереж тощо. В свою чергу, варто зазначити, що загроза екологічній безпеці не обмежується територіями активних бойових дій, а

розповсюджується на всю без виключення територію України та сусідніх держав.

Саме тому, постає нагальна необхідність у здійсненні оцінки нанесеної екологічної шкоди та пошуку ефективних правових інструментів для здійснення такої оцінки, з метою подальшого притягнення країни-агресора до відповідальності.

Варто відзначити, що питання впливу бойових дій на всі складові довкілля та необхідність здійснення оцінки екологічної шкоди, спричиненої такими діями, не є новим для українського суспільства. Внаслідок російської агресії на сході України, яку було розпочато у 2014 році, було завдано шкоди об'єктам культурних цінностей та природно-заповідного фонду, забруднено ґрунти, що потребують рекультивациі та відновлення, збільшено випадки лісових пожеж та незаконних рубок, що спричиняє втрату лісових масивів та лісозахисних насаджень, порушено баланс екосистем тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: У статті було використано аналіз статей Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, аналіз статистичних даних екологічної громадської організації, а також рішення міжнародних судів.

Невирішені раніше проблеми: недостатнє освітлення проблеми екологічної шкоди внаслідок збройного конфлікту на Донбасі, не притягнення Російської Федерації за скоєні екологічні злочини.

Метою цієї статті є висвітлення проблеми наслідків для довкілля від російської агресії на території України, дослідження правових аспектів визначення та оцінки завданої шкоди навколишньому середовищу в результаті військових дій і визначення правових механізмів притягнення до відповідальності країни-агресора за екологічні злочини.

Виклад основного матеріалу:

Вторгнення Російської Федерації в Україну 2022 є не тільки безпрецедентним порушенням має прав людини та призводить до катастрофічних людських втрат. Ці наслідки будуть посилені потенційно катастрофічними впливами війни на навколишнє середовище, які, самі по собі, становлять як безпосередню, так і довгострокову загрозу для існування людства не

лише на території нашої країни, а для територій інших держав.

12 серпня 1949 року було прийнято I Протокол до Женевських конвенцій, який закріпив у собі принцип захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Зазначено, що від держав, які ведуть війну, вимагається захищати природне середовище від “масштабних, довготривалих і серйозних уражень”, та забороняється застосовувати методи чи засоби ведення війни, “які мають на меті або можуть призвести до” заподіяння шкоди довкіллю [1]. Цей захист включає заборону використання методів або засобів ведення війни, які мають на меті завдати шкоди навколишньому середовищу або які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу, щоб поставити під загрозу здоров'я та життя населення. Женевські конвенції також забороняють військовим знищувати навколишнє середовище у відповідь.

Міжнародний Суд Справедливості у Консультативному Висновку щодо Законності Загрози або Використання Ядерної Зброї постановив, що екологічні зобов'язання – зокрема зобов'язання держав гарантувати, що діяльність в межах їхньої юрисдикції чи контролю не завдає негативного впливу на довкілля інших держав – застосовуються в контексті збройного конфлікту, принаймні, якщо вони не суперечать військовому праву [2].

Питання відповідальності за екологічну шкоду, спричинену під час збройного конфлікту з 2011 року належить до сфери діяльності Комісії міжнародного права ООН. У першій доповіді Спеціального доповідача Організації Об'єднаних Націй зазначено, що “на відміну від інших наслідків збройного конфлікту, екологічна шкода може бути довготривалою та непоправною, може потенційно зашкодити ефективному відновленню суспільства, знищити незаймані ділянки та зруйнувати важливі екосистеми”. Також, у доповіді зазначається те, що під час війни охорона довкілля є питанням міжнародного права навколишнього середовища та міжнародного права прав людини, а не лише міжнародного гуманітарного права. На додаток, було визначено 3 етапи дії міжнародного права з охорони довкілля стосовно збройних конфліктів:

1 етап – довоєнний період, визначається стан довкілля який був до війни;

2 етап – під час війни;

3 етап – післявоєнний період, вимірювання наслідків які були спричинені протягом усього періоду [3].

В першу чергу, варто оцінити, які саме загрози для навколишнього середовища наразі постають перед Україною та світом. По-перше, безпосередня загроза ядерній безпеці пов'язана з тим, що на території нашої держави розташовані чотири атомні електростанції. ЧАЕС перебувала в окупації до визволення Київської області, ЗАЕС – залишається під контролем російських окупантів. Захоплення Чорнобильської АЕС мало безпосередню загрозу ядерної катастрофи та потенційно довгострокові ризики для України та світу. Під час російських військових операцій на ЧАЕС було мобілізовано радіоактивний пил та підвищено рівень радіаційного випромінювання, що викликало серйозні занепокоєння щодо поширення радіоактивного забруднення на інші території. Станом на березень 2022 року у зоні ЧАЕС радіоактивний рівень було перевищено у 8 разів внаслідок того, що окупанти перетнули забруднену територію “Рудий ліс” [4]. На кінець травня 2022 року, робота з ліквідації наслідків російської окупації у Зоні відчуження та на об'єктах Чорнобильської атомної станції продовжується. Через наявність великої кількості мін та сигнальних ракет у цій зоні суттєво підвищився рівень пожежної небезпеки, що може спричинити викиди радіонуклідів в атмосферу. Дикі тварини також потерпають від залишених розтяжок, підриваючись на них [11].

Запорізька АЕС продовжує перебувати в окупації під контролем російських військових. Росіяни приховали результати свого обстрілу навчально-тренувального центру ЗАЕС, а співробітникам станції було об'явлено заборону щодо користування мобільними пристроями під час робочого часу. Російськими військами було викопано окопи, розміщено мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження вздовж всього периметру атомної станції [5].

Чорнобиль та Запорізька область також не є єдиними ядерними об'єктами, що знаходяться під загрозою. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про ракетні удари по двох окремих сховищах для

захоронення радіоактивних відходів [6]. Військові дії в країні з п'ятнадцятьма діючими ядерними реакторами становлять безпрецедентні ризики, які можуть поставити під загрозу навколишнє середовище та здоров'я населення України та великих регіонів Європи протягом поколінь.

По-друге, російські війська використовують заборонені запалювальні боєприпаси з білим фосфором. Боєприпаси з фосфором заборонені до використання Конвенцією ООН «Про негуманну зброю». Стаття 2.2 Протоколу про заборону чи обмеження запалювальної зброї до "Конвенції про конкретні види озброєння" повністю забороняє використання фосфорних боєприпасів у міській забудові [7]. Це загрожує масовими пожежами та хімічним забрудненням ґрунту. Під час обстрілу Попасної та Рубіжного були використані фосфорні бомби. 30 березня росіяни скинули фосфорні бомби на місто Мар'янка Донецької області, викликавши понад десяток пожеж. Вони також застосували боєприпаси на околицях Києва 22 березня.

Фосфорний заряд фактично спалює все навколо, а сам фосфор є дуже токсичною речовиною. Це викликає пошкодження кісток і кісткового мозку, а також некроз тканин. При попаданні білого фосфору на шкіру людини, він може викликати сильні опіки, а при попаданні фосфору в організм людини, він може викликати отруєння і спричинити смерть. Смертельна доза для людини становить 0,05-0,15 р.

По-третє, уся сукупність військових дій на території України, а саме - розливи палива, забруднення від знищеної військової техніки та озброєння, а також зламаних ракет і авіаційних бомб, призводить до забруднення ґрунту та підземних вод хімікатами та важкими металами. Зокрема, по Україні було запущено понад 2000 ракет, та знищено близько 7000 одиниць російської військової техніки різних типів [8]. Це призводить до накопичення канцерогенних відходів, що матиме довготривалий вплив на навколишнє середовище.

Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію щодо воєнних злочинів, зокрема ст. 8.2.b.iv Римського статуту 1998 року передбачає, що «навмисний напад, якщо відомо, що він спричинив пошкодження цивільних

об'єктів або забезпечує очікувану загальну військову перевагу» [10]. За статистичними даними екологічної громадської організації “Екодія” російськими військами було скоєно наступні злочини:

1. Пошкодження промислових об'єктів – 123 випадки на території всієї України;
2. Вплив на енергетичну безпеку – 50 випадків на території всієї України;
3. Вплив на екосистеми – 23 випадки на території всієї України;
4. Вплив на морську екосистему – 18 випадків на території всієї України;
5. Вплив на ядерну безпеку – 12 випадків на території всієї України.

Загальна кількість екологічних злочинів на території всієї України становить 248 випадків різного характеру. [9]

Перше місце за кількістю скоєних злочинів займають пошкодження промислових об'єктів – найбільша кількість зареєстрована у Київській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Обстріл промислових об'єктів та інфраструктури може призвести до пожеж, які в свою чергу призводять до додаткового забруднення повітря, ґрунту та води. Продукти згоряння, що потрапляють в повітря, складаються з токсичних газів і твердих частинок. Ці ділянки також будуть сильно забруднені ґрунтом та водою. Якщо вжито протипожежних заходів, забруднення можуть включати залишки протипожежної піни.

Особливо небезпечними є ризики, пов'язані з пошкодженням комунікацій, підприємств та інших об'єктів, що створюють підвищені екологічні ризики, оскільки ці явища можуть збільшити масштаби негативних впливів за відсутності можливості контролю та ліквідації негативних наслідків.

27 лютого 2022 року російські військові здійснили запуск балістичної ракети по нафтобазі у Васильківському районі Київської області. Ракетна атака стала причиною пожежі. На території нафтобазі поблизу села Крячки загорілося десять цистерн з бензином та дизпаливом об'ємом 2 тисячі кубометрів.

3 березня 2022 року в селі Чайки під Києвом снаряд влучив у складське приміщення, наповнене пінополіуретаном, спричинивши пожежу складу та прилеглої офісної будівлі.

Продукти згоряння пінополіуретану можуть викликати отруєння тварин і людей, а також виникнення кислотних дощів. Небезпека кислотних дощів полягає в тому, що вони можуть викликати опіки рослин. Це призводить до зменшення біомаси сільськогосподарських культур, ослаблення дикорослих і лісових культур. Крихіті ліси можуть швидко постраждати від шкідників, що, у свою чергу, може призвести до зростання мертвої деревини в лісі та поширення пожеж в екосистемі. Щодо питання притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини, то дія договорів стосовно охорони навколишнього середовища, призначених для застосування саме в період воєнних дій, регулюється нормами міжнародного гуманітарного права, а питання притягнення до відповідальності за порушення його норм – також і міжнародним кримінальним правом.

Україною у березні 2022 року було створено робочу групу з документування злочинів проти довкілля, яка включила інституційних партнерів Екологічної ініціативи Фонду – “Екодія”, “Збережи Дніпро” та “Досить Труїти Кривий Ріг”. Практичне завдання робочої групи – моніторити та фіксувати наслідки для довкілля від російської агресії, які потім будуть передані до міжнародних судів, що розглядатимуть військові злочини.

Воєнні злочини проти довкілля може розглядати Міжнародний кримінальний суд, так як такі злочини є в каталозі воєнних злочинів за Римським статуттом. Однак, компетенція суду поширюється тільки на окремих осіб, а не на країну-агресора, тому, виходячи з наявних обставин, а саме складності визначити підозрюваних через недостатність доказів, викликану самою війною і станом окупації. Тим паче, воєнні злочини проти довкілля можуть складати матеріальний елемент інших злочинів – геноцид, злочини проти людяності. У рішенні Прокурор проти Омара Аль-Башира 2009 р. Міжнародний кримінальний суд не заперечував зв'язку між деградацією довкілля та злочином геноциду [12].

У статті 91 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій зазначено, що сторона, що порушує положення цих конвенцій або Протоколу, повинна відшкодувати завдані збитки, якщо для цього є підстави. Один з

механізмів притягнення до відповідальності в даному випадку – подання позову до Міжнародного суду ООН. Однак, проміжне рішення у справі Україна проти Російської Федерації Суд вже постановив 16 березня і наказав Росії негайно завершити «військові операції, які почала 24 лютого на території України», але, як відомо, Росія даного рішення не притрималась [13]. Конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище визначає механізм притягнення до відповідальності державу, а саме те, що будь-яка держава-учасниця, яка констатує, що будь-яка інша держава-учасниця діє в порушення зобов'язань, які випливають з Конвенції, може подати скаргу до Ради Безпеки ООН [14]. Далі Рада Безпеки може ініціювати розслідування. Однак зважаючи на право вето Російської федерації, як постійного члена РБ ООН, такий механізм притягнення останньої є малоефективним. Через це, більш результативним способом вирішення спорів може бути участь в арбітражних погоджувальних комісіях, переговорах, тощо [15].

У 2022 році Генеральна Асамблея ООН внесла до порядку денного питання щодо розробки та застосування принципів Комісією міжнародного права щодо захисту навколишнього середовища у зв'язку зі збройними конфліктами, визначивши різні способи притягнення до відповідальності, як державу, так і окремого індивіда [16]. Відповідно, екологічна відповідальність у разі збройного конфлікту може визначатися не лише на за порушення норм міжнародного екологічного права або *ius in bello*, у даному випадку джерел міжнародного екологічного права та міжнародного гуманітарного права, а й за порушення (принаймні) *ius ad bellum*, як це було у випадку збройного конфлікту між Федеративною Демократичною Республікою Ефіопія та Державою Еритрея в травні 1998 року [17]. Проте, мабуть, найбільш демонстративний приклад міжнародно-правової

практики щодо міжнародної екологічної відповідальності в контексті збройного конфлікту викладено в резолюції Ради Безпеки ООН 687 (1991). Це єдиний прецедент, у якому держава – Ірак – була визнана повністю відповідальною за екологічну шкоду Кувейту [18].

Таким чином, на сьогодні у міжнародному праві відсутній як єдиний ефективний механізм щодо притягнення до відповідальності за спричинення екологічної шкоди, заподіяної війною, так і міжнародна інституція, до повноважень якої належало б розробка та запровадження зазначених механізмів, включаючи фіксацію та оцінку такої шкоди.

Висновки: З огляду на викладене вище, є безсумнівним, що питання наслідків російської агресії на території України для довкілля є нагальною проблемою, адже екологічна шкода спричинена військовими діями є масштабною, прогресує із кожним днем бойових дій, та довготривалою у часі.

З початку вторгнення, російськими військами було порушено ряд міжнародних норм щодо збереження довкілля під час збройних конфліктів, та створено безпосередню загрозу ядерній, екологічній, національній та світовій безпеці. Беззаперечно, Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за усі скоєні злочини, у тому числі – й екологічні. На сьогодні, в Україні створено робочу групу для фіксування усієї шкоди, яка завдається навколишньому середовищу, чим забезпечується можливість повної оцінки екологічних наслідків російської агресії з метою подальшого притягнення Російської Федерації до відповідальності та обов'язкового відшкодування екологічної шкоди. Важливо зазначити, що план відбудови України повинен включати, окрім інших, заходи щодо відновлення та збереження екосистем, а також заходи які спрямовані на адаптацію до зміни клімату.

Список використаних джерел:

1. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199 (дата звернення - 26.05.2022).
2. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion) [1996] ICJ Rep 266 . URL: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf> (дата звернення – 26.05.2022).
3. Preliminary report on the protection of the environment in relation to armed conflicts, Submitted by Marie G. Jacobsson, Special Rapporteur / International Law Commission, Sixty-sixth session, Geneva, 5 May-6 June and 7 July-8 August 2014, A/CN.4/674. 61 p. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/415/89/PDF/N1441589.pdf?OpenElement> (дата звернення - 26.05.2022).
4. Ключові наслідки для довкілля від російської агресії в Україні 24 лютого – 31 березня 2022 року. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: <https://mepr.gov.ua/news/39097.html> (дата звернення - 01.06.2022).
5. Дайджест ключових наслідків російської агресії для українського довкілля за 11-18 травня 2022 року. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: <https://mepr.gov.ua/news/39218.html> (дата звернення - 25.05.2022).
6. Update 14 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine, International Atomic Energy Agency. URL: <https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-14-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine> (дата звернення - 10.06.2022).
7. Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III), 1342 U.N.T.S. 171, 19 I.L.M. 1534, entered into force Dec. 2, 1983. URL: <http://hrlibrary.umn.edu/instreet/1980e.htm> (дата звернення - 10.06.2022).
8. Втрати російських окупантів становлять понад 3100 бойових броньованих машин, збито 462 БПЛА ворога – Генеральний штаб ЗС України. Міністерство оборони України. URL: <https://www.mil.gov.ua/news/2022/05/21/vtrati-rosijskih-okupantiv-stanovlyat-ponad-3100-bojovih-bronovanih-mashin-zbito-462-bpla-voroga-%E2%80%93-generalnij-shtab-zs-ukraini/> (дата звернення - 06.06.2022).
9. Випадки потенційної шкоди довкіллю, спричиненні російською агресією (інтерактивна мапа) ГО «ЕКОДІЯ». URL: <https://ecoaction.org.ua/warmap.html> (дата звернення - 28.05.2022).
10. Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998. URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court> (дата звернення - 10.06.2022).
11. Дайджест ключових наслідків російської агресії для українського довкілля за 19-25 травня 2022 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: <https://mepr.gov.ua/news/39238.html?fbclid=IwAR1-6Lz-Sza2sYHXv0tlmKffYD98xHh34Bp4Fd18DUZ3v48L3MTAoprte3M> (дата звернення - 09.06.2022).
12. THE PROSECUTOR v. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR. URL: <https://web.archive.org/web/20090306021512/http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639096.pdf> (дата звернення - 10.06.2022).
13. ALLEGATIONS OF GENOCIDE UNDER THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION). URL: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf> (дата звернення - 10.06.2022).
14. Конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_258#Text (дата звернення - 10.06.2022).
15. Довкілля Донбасу: невидимий фронт. Екологічні наслідки війни на Сході України в контексті міжнародного гуманітарного права і в практичному вимірі. ГО Truth Hounds за сприяння Na-

tional Endowment for Democracy. URL: <https://truth-hounds.org/wp-content/uploads/2021/06/donbas-ecology-report-2021-truth-hounds.pdf> (дата звернення - 10.06.2022).

16. Report of the International Law Commission on the Work of Its Seventy-Second Session, UN GAOR, 76th Sess., Supp. No. 10, at 1–2, paras. 1, 4, UN Doc. A/76/10. URL: https://legal.un.org/ilc/reports/2021/english/a_76_10_advance.pdf (дата звернення - 12.06.2022).

17. ERITREA ETHIOPIA CLAIMS COMMISSION: Final Award, Ethiopia's Damages Claims, August 2009, paragraph. 425. URL: https://jsumundi.com/en/document/decision/en-eritrea-ethiopia-claims-commission-final-award-eritreas-damages-claims-monday-17th-august-2009#decision_2367 (дата звернення – 12.06.2022).

18. United Nations Security Council Resolution 687 (1991). URL: <https://www.un.org/Depts/unmovic/documents/687.pdf> (дата звернення - 12.06.2022).

References:

1. Dodatkovyi protokol do Zhenevskykh konventsii vid 12 serpnia 1949 roku, shcho stosuietsia zakhystu zhertv mizhnarodnykh zbroinykh konfliktiv (Protokol I), vid 8 chervnia 1977 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199 (data zvernennia - 26.05.2022).

2. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion) [1996] ICJ Rep 266 . URL: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf> (data zvernennia – 26.05.2022).

3. Preliminary report on the protection of the environment in relation to armed conflicts, Submitted by Marie G. Jacobsson, Special Rapporteur / International Law Commission, Sixty-sixth session, Geneva, 5 May-6 June and 7 July-8 August 2014, A/CN.4/674. 61 p. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/415/89/PDF/N1441589.pdf?OpenElement> (data zvernennia - 26.05.2022).

4. Kliuchovi naslidky dlia dovkillia vid rosiiskoi ahresii v Ukraini 24 liutoho – 31 bereznia 2022 roku. Ministerstvo zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy. URL: <https://mepr.gov.ua/news/39097.html> (data zvernennia - 01.06.2022).

5. Daidzhest kliuchovykh naslidkiv rosiiskoi ahresii dlia ukrainskoho dovkillia za 11-18 travnia 2022 roku. Ministerstvo zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy. URL: <https://mepr.gov.ua/news/39218.html> (data zvernennia - 25.05.2022).

6. Update 14 – IAEA Director General Statement on Situation in Ukraine, International Atomic Energy Agency. URL: <https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-14-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine> (data zvernennia - 10.06.2022).

7. Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III), 1342 U.N.T.S. 171, 19 I.L.M. 1534, entered into force Dec. 2, 1983. URL: <http://hrlibrary.umn.edu/instree/1980e.htm> (data zvernennia - 10.06.2022).

8. Vtraty rosiiskykh okupantiv stanovliat ponad 3100 boiovykh bronovanykh mashyn, zbyto 462 BPLA voroha – Heneralnyi shtab ZS Ukrainy. Ministerstvo oborony Ukrainy. URL: <https://www.mil.gov.ua/news/2022/05/21/vtrati-rosijskih-okupantiv-stanovlyat-ponad-3100-bojovih-bronovanih-mashin-zbito-462-bpla-voroga-%E2%80%93-generalnij-shtab-zs-ukraini/> (data zvernennia - 06.06.2022).

9. Vypadky potentsiinoi shkody dovkilliu, sprychynenni rosiiskoiu ahresiieiu (interaktyvna mapa) HO “EKODIIa”. URL: <https://ecoaction.org.ua/warmap.html> (data zvernennia - 28.05.2022).

10. Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998. URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court> (data zvernennia - 10.06.2022).

11. Daidzhest kliuchovykh naslidkiv rosiiskoi ahresii dlia ukrainskoho dovkillia za 19-25 travnia 2022 Ministerstvo zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy. URL: <https://mepr.gov.ua/news/39238.html?fbclid=IwAR1-6Lz-Sza2sYHXv0tlmKffyD98xHh34Bp4FdI8DUZ3v48L3MTAoprte3M> (data zvernennia - 09.06.2022).

12. THE PROSECUTOR v. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR. URL: <https://web.archive.org/web/20090306021512/http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639096.pdf> (data zvernennia - 10.06.2022).

13. ALLEGATIONS OF GENOCIDE UNDER THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE (UKRAINE v. RUSSIAN FEDERATION). URL: <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf> (data zvernennia - 10.06.2022).

14. Konventsiia pro zaboronu viiskovoho abo bud-iakoho vorozhoho vykorystannia zasobiv vplyvu na pryrodne seredovyshe. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_258#Text (data zvernennia - 10.06.2022).

15. Dovkillia Donbasu: nevydymyi front. Ekolohichni naslidky viiny na Skhodi Ukrainy v konteksti mizhnarodnoho humanitarnoho prava i v praktychnomu vymiri. HO Truth Hounds za spryiannia National Endowment for Democracy. URL: <https://truth-hounds.org/wp-content/uploads/2021/06/donbas-ecology-report-2021-truth-hounds.pdf> (data zvernennia - 10.06.2022).

16. Report of the International Law Commission on the Work of Its Seventy-Second Session, UN GAOR, 76th Sess., Supp. No. 10, at 1–2, paras. 1, 4, UN Doc. A/76/10. URL: https://legal.un.org/ilc/reports/2021/english/a_76_10_advance.pdf (data zvernennia - 12.06.2022).

17. ERITREA ETHIOPIA CLAIMS COMMISSION: Final Award, Ethiopia's Damages Claims, August 2009, paragraph. 425. URL: https://jusmundi.com/en/document/decision/en-eritrea-ethiopia-claims-commission-final-award-eritreas-damages-claims-monday-17th-august-2009#decision_2367 (data zvernennia – 12.06.2022).

18. United Nations Security Council Resolution 687 (1991). URL: <https://www.un.org/Depts/unmovic/documents/687.pdf> (data zvernennia - 12.06.2022).